

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA NUTQ VA NUTQ O'STIRISH TUSHUNCHASI

Isroilova Farangizbonu Azizjon qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich ta'lim)" yo'nalishi 1-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda nutq va nutq o'stirish tushunchalarining mazmun-mohiyati yoritilgan. O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda qo'llaniladigan metod va usullar, nutqni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni tahlil qilingan*

Kalit so'zlar: *nutq, nutq o'stirish, og'zaki nutq, yozma nutq, metodika, kommunikativ kompetensiya.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье раскрывается сущность понятий речи и развития речи в начальном образовании. Рассматриваются методы и приёмы развития устной и письменной речи учащихся, психолого-педагогические основы формирования речи, а также роль современных образовательных технологий.*

Ключевые слова: *речь, развитие речи, устная речь, письменная речь, методика, коммуникативная компетенция.*

ABSTRACT. *This article explores the concepts of speech and speech development in primary education. It analyzes methods of developing oral and written speech, psychological and pedagogical foundations, and the role of modern educational technologies.*

Keywords: *speech, speech development, oral speech, written speech, methodology, communicative competence.*

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning nutqini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki nutq — bu inson tafakkurining ifodasi, muloqot vositasi va bilimlarni egallashning asosiy qurolidir. Nutq orqali o'quvchi o'z fikrini bayon etadi, atrof-muhitni anglaydi va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etadi.

Nutq o'stirish jarayoni uzluksiz va tizimli ravishda amalga oshirilishi lozim. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu jarayonning to'g'ri yo'lga qo'yilishi keyingi bosqichlardagi ta'lim samaradorligini belgilaydi.

1. Nutq tushunchasi va uning mohiyati

Nutq — bu til vositalari yordamida fikrni ifodalash jarayonidir. U insonning ijtimoiy faoliyatida muhim o‘rin tutadi.

Nutq — kishi faoliyatining turi, til vositalari (so‘z, so‘z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o‘zaro aloqa va xabar, o‘z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta‘sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O‘quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta‘lim olish qurolidir. Nutq ikki asosiy ko‘rinishga ega:

1. Og‘zaki nutq – og‘zaki muloqot orqali amalga oshiriladi.

2. Yozma nutq – yozma shaklda ifodalanadi.

Nutq mazmunlilik, aniqlik, mantiqlilik, ravonlik, ifodalilik kabi xususiyatlarga ega.

2. Nutq turlari. Kishilar tildan fikr bayon qilish quroli sifatida foydalanadilar. Ular o‘z fikrlarini ovoz bilan eshittirib bayon qilishdan oldin u haqda o‘ylab oladilar. Bu ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutq eshittirilmagan va yozilmagan, „o‘ylangan“ (fikrlangan) nutqdir, bu nutq fikrlovchi kishining o‘ziga qaratiladi. Tashqi nutq tovushlar yordamida eshittirilib yoki grafik belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan nutqdir.

Ichki va tashqi nutqning fiziologik tabiati bir xil; farqi — tashqi nutqda nutq a‘zolarining harakati natijasida tovush chiqariladi yoki yozib bayon etiladi; ichki nutqda nutq a‘zolarining harakati tovushsiz yuzaga keladi.

Ichki nutq materialni tushunish va yodda saqlashga yordam beradi, tashqi nutqni o‘stirishda birdan-bir zaruriy vosita hisoblanadi. O‘ylash, fikr yuritish ichki nutq asosida bo‘ladi. Ichki nutq o‘quvchini tashqi nutqqa, javobgarlikni his qilib gapirishga o‘rgatadi. Ichki nutq jarayonida o‘ylash o‘quvchining nutqi va tafakkurining o‘sishida muhim vositadir. Maktabda o‘quvchilarning tashqi nutqigina emas, balki ichki nutqi ham o‘stiriladi. Bolalar ichda o‘qishga o‘rganadilar va ichki nutqda materialni o‘zlashtiradilar, turli vazifalarni o‘zlari hal qiladilar, asosiysi — o‘zlarining og‘zaki va yozma fikrlarini tayyorlab oladilar. Fikrni ifodalash usuliga ko‘ra nutq og‘zaki va yozma bo‘ladi. Og‘zaki nutq yozma nutqdan quyidagicha farqlanadi: og‘zaki nutq tovush nutqi, yozma nutq esa grafik nutqdir.

Og'zaki nutqda eshitish sezgisi, yozma nutqda esa ko'rish va harakat (qo'1 harakati) sezgisi asosiy o'rin tutadi. Og'zaki nutq ham, yozma nutq ham kishilarning o'zaro aloqa quroli sifatida xizmat qiladi, ammo og'zaki nutq aniq hayotiy sharoitda bevosita aloqa jarayonida yuzaga keladi; yozma nutqdan bevosita, aniq sharoitdan ajratilgan holda ham, kishi ishtirokisiz ham foydalaniladi.

Og'zaki nntq ko'pincha dialog tarzida, yozma nutq esa monolog tarzida bo'ladi. Yozma nutq logik izchillikka rioya qilgan holda, ayrim til shakllarini tushirib qoldirmay. ortiqcha takrorga yo'l qo'ymay bayon qilishni talab etadi. Shuning uchun yozma nutq ancha murakkab va mavhum hisoblanadi.

3. Nutq o'stirish tushunchasi

Nutq o'stirish nima? Agar o'quvchi va uning tildan bajargan ishlari ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda tilni har tomonlama (talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishini, bog'lanishli nutqni) faol amaliy o'zlashtirish tushuniladi. Agar o'qituvchi ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda, o'quvchilarning tilning talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishi va bog'lanishli nutqni faol egallashlariga yordam beradigan metod va usullarni qo'llash tushuniladi. Shuning uchun ham grammatika va imlo dasturi tovushlar va harflar, so'z, gap, bog'lanishli nutq kabi qismlarni o'z ichiga olgan. Ona tili dasturining bo'limlari „Xat-savod o'rgatish va nutq o'stirish“, „O'qish va nutq o'stirish“, „ Grammatika, imlo va nutq o'stirish“ deb nomlangan. Albatta, bu ham bejizmas.

Nutq o'stirish — bu o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish, ularning fikrni erkin, to'g'ri va ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonidir.

Nutq o'stirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi

1. Lug'at boyligini oshirish;
2. Grammatik jihatdan to'g'ri nutq tuzish;
3. Talaffuzni yaxshilash;
4. Bog'lanishli nutqni rivojlantirish

Nutq faoliyati uchun, shuningdek o'quvchilar nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki yoki yozma bayon qilish xohishini va zaruriyatini yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi. Shunday ekan, o'quvchilar nutqini o'stirishning ikkinchi sharti nutqqa oid mashqlarning materiali haqida bo'lib, o'quvchi nutqi mazmunli bo'lishi uchun g'amxo'rlik qilish hisoblanadi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmalari, gap, nutq birliklari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti — nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi. O'quvchilarga til namunalarini berish, ular uchun yaxshi nutqiy sharoit yaratish zarur.

Nutqni eshitish va undan o'z tajribasida foydalanish natijasida bolalarda ta'lim metodikasi asoslanadigan ongli ravishda „tilni sezish“ shakllanadi. Nutq o'stirishning metodik sharti nutqiy faoliyatning keng tizimini yaratish, ya'ni, birinchidan, yaxshi nutq namunasini idrok etish, ikkinchidan, o'rgangan til vositalaridan foydalanib, o'z fikrini bayon etish uchun sharoit yaratish hisoblanadi.

Bola tilni nutqiy faoliyat jarayonida o'zlashtiradi. Buning o'zi yetarli emas, chunki u nutqni yuzaki o'zlashtiradi. Nutqni egallashning qator aspektlari mavjud. Bular:

1. Adabiy til me'yorlarini o'zlashtirish. Maktab o'quvchilarini adabiy tilni sodda so'zlashuv tilidan, sheva va jargondan farqlashga o'rgatadi, adabiy tilning badiiy, ilmiy, so'zlashuv variantlari bilan tanishtiradi.

2. Jamiyatimizning har bir a'zosi uchun zarur bo'lgan muhim nutq malakalarini, ya'ni o'qish va yozish malakalarini o'zlashtirish. Bu bilan o'quvchilar yozma nutqning xususiyatlarini, uning og'zaki so'zlashuv nutqidan farqini bilib oladi.

3. O'quvchilarning nutq madaniyatini takomillashtirish. Til jamiyatdagi eng muhim aloqa vositasidir. Tilning mana shu ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqib, maktabda o'quvchilarning nutq madaniyatiga alohida e'tibor beriladi.

Bu vazifalarni bajarish uchun o'qituvchi o'quvchilar bilan rejali ish olib borishi lozim. Buning uchun esa o'quvchilar nutqini o'stirish ustida ishlash tushunchasiga nimalar kirishini bilib olish muhimdir. Nutq o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi:

- 1) so'z ustida ishlash;
- 2) so'z birikmasi va gap ustida ishlash;
- 3) bog'lanishli nutq ustida ishlash.

So'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza bo'lib leksikologiya (frazologiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya, sintaksis xizmat qiladi; bog'lanishli nutq esa mantiqqa, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikasiga asoslanadi.

Ko'rsatilgan uch yo'nalish parallel olib boriladi: lug'at ishi gap uchun material beradi; so'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash bog'lanishli nutqqa tayyorlaydi. O'z navbatida, bog'lanishli hikoya va insho lug'atni boyitish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

O'quvchilar nutqini o'stirish o'z metodik vositalariga ega, o'zining mashq turlari bor. Bularndan eng muhimlari bog'lanishli nutq mashqlari hisoblanadi. Nutq o'stirishda izchillik to'rt shartni, ya'ni mashqlarning izchilligi, istiqboli, xilma-xilligi, xilma-xil mashq turlarini umumiy maqsadga bo'ysundirish ko'nikmasini amalga oshirish bilan ta'minlanadi. Har bir yangi mashq oldingisi bilan bog'lanadi va keyingisiga o'quvchilarni tayyorlaydi, umumiy maqsadga bo'ysungan holda yana qandaydir yangilik qo'shadi.

4. Nutq o'stirishning psixologik-pedagogik asoslari. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqni faol o'zlashtiradigan yosh davrida bo'ladi. Shu sababli o'qituvchi quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishi lozim:

1. Yosh xususiyatlarini hisobga olish
2. Individual yondashuvni ta'minlash
3. Motivatsiyani oshirish
4. Muloqot muhitini yaratish

Xulosa. Boshlang'ich ta'limda nutq va nutq o'stirish tushunchalari o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Nutq o'stirish orqali o'quvchilarning tafakkuri, muloqot madaniyati va ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi. Maktabda o'quvchilar nutqini o'stirishga ona tili o'qitishning asosiy vazifasi deb qaraladi. Nutq o'stirish faqat ona tili va o'qish darslarininggina emas, balki o'quv rejasidagi barcha fanlar (tabiatshunoslik, matematika, mehnat, tasviriy san'at, ashula darslari)ning, shuningdek, sinfdan tashqari o'tkaziladigan tadbirlarning ham vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili o'qitish metodikasi / Qosimova K., Matchonov S. – Toshkent: Noshir, 2018.
2. Ona tili o'qitish prinsiplari / G'ulomov A. – Toshkent: Fan, 2015.
3. O'zbek tilining nazariy grammatikasi/Mahmudov N. – Toshkent:

Global Academic Conference on Research and Innovation

Fan, 2017.

4. Pedagogika asoslari / Yo'ldoshev J. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.

5. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti / O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. – Toshkent, 2021.

